

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕАТРОВ УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Абдурахманова Мадина Мурадовна

PhD (доктор философии по историческим наукам)

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

wonderful.madison@gmail.com

Аннотация: В данной статье, основанной на архивных документах, научной и художественной литературе, описывается история развития театрального искусства Узбекистана в годы войны (1941-1945 гг.), освещается деятельность узбекских и русских республиканских, областных, городских и колхозных театров. Также подробно раскрывается процесс эвакуации театров и их взаимодействие с местными театрами.

Ключевые слова: Вторая мировая война, театральное искусство, фронтовые бригады, творческие организации, спектакли, эвакуация.

Введение

Наиболее значительное место в искусстве Узбекистана занимает театр. В годы Второй мировой войны театральное искусство также продолжало развиваться, работники искусства должны были обеспечить идеологическую оборону фронта, участвуя в подготовке материалов, направленных на поднятие боевого духа солдат, а также воодушевление тружеников тыла на перевыполнение установленных норм по производству военных, продовольственных и сельскохозяйственных продуктов.

Работа поэтов, художников, артистов, композиторов и драматургов не упускалась из-под контроля советского руководства в течение всей войны. Необходимость идеологического контроля над всеми сферами жизни государства и общества нашло свое отражение в ряде постановлений решений ЦК ВКП (б). Партийно-государственная политика строго регламентировала задачи развития литературы и искусства, определяла основные направления работы творческих организаций в военный период.

Перед деятелями театра были поставлены следующие задачи: их работа заключалась в том, чтобы оживлять литературных героев на сцене, созданных и написанных писателями и драматургами на военные и патриотические темы.

По данной тематике опубликован ряд работ, посвященных истории развития театра в Узбекской ССР в годы войны. В работе М. Вексельмана «Еврейские театры (на идиш) в Узбекистане (1933-1947 гг.)» приводится подробная история эвакуированных в Узбекскую ССР еврейских театров, их деятельность и дальнейшая судьба. Е. Ворожейкина, З. Сафафрова, Д. Рахматуллаева, А. Хасанов в своих трудах также описывают историю развития культуры и искусства Узбекистана в военные годы.

В исследовании использованы принципы историзма, системности, статистического анализа, а также методы сравнительного и проблемно-хронологического анализа.

До войны в Узбекской ССР в общей сложности функционировали 32 театра:

5 узбекских республиканских театров – Академический узбекский театр драмы им. Хамзы, Узбекский Государственный ордена Трудового Красного знамени театр оперы и балета, Узбекский театр музыкальной драмы и комедии им. Муками, Узбекский театр юного зрителя им. Ахунбабаева, Государственный узбекский театр музыкальной драмы и комедии в городе Янгиюле.

К примеру, Узбекский Государственный ордена Трудового Красного знамени театр оперы и балета за годы войны осуществил постановки следующих музыкальных драм: «Даврон ота» - музыка Садыкова и Козловского, «Шерали» - музыка Ашрафи и Василенко, «Меч Узбекистана» - музыка Садыкова, Бурханова, Джалилова, Вайнберга и Клумова. Музыкальная драма «Меч Узбекистана» на оборонно-патриотическую тему оказалась особенно удачной и была осуществлена рядом областных театров [4].

2 русских республиканских театра – Государственный русский драматический театр им. М. Горького, Государственный русский театр оперы и балета им. Свердлова.

Государственный русский театр оперы и балета им. Свердлова осуществил следующие постановки: «Суворов» - музыка Василенко, «Корневильские колокола»

- музыка Планкета и «Ледовое побоище» музыка Г. Таранова. Заново были возобновлены «Князь Игорь» и «Севильский цирюльник». Постановки патриотических спектаклей «Суворов» и «Ледовое побоище» свидетельствует о творческих возможностях коллектива театра.

12 областных и городских театров – Самаркандский объединенный театр, Катта-Курганский русский драматический театр, Уйгурский драматический театр, Наманганский, Бухарский, Андижанский, Кокандский, Ферганский, Каршинский, Термезский и Ургенчский узбекские музыкальные драматические театры, Каракалпакский театр им. Станиславского.

В основном эти театры дублировали репертуар республиканских театров. Исключением являются Андижанский областной театр музыкальной драмы и комедии, сумевший самостоятельно создать музыкальную драму «Ирода» и Ферганский узбекский музыкальный драматический театр, поставивший спектакль «Шах-Санам» [4].

13 колхозных театров – Джизакский, Пайарыкский, Катта-Курганский, Кагановичский, Куйбышевский, Ленинский, Избаскентский, Чустский, Гиждуванский, Шахрисабский, Хивинский, Горно-Сохский, Корейский колхозные театры.

Особо нужно сказать о корейском колхозном театре, единственном в республике. Данный театр, расположенный в Средне-Чирчикском районе, обслуживал значительное количество корейских колхозов, показал большой рост в постановке оборонных и исторических спектаклей («Партизаны», «Хон-Гортон»).

Следует отметить, что сеть колхозных театров за период войны значительно поредела. Это объяснялось тем, что наиболее способные актеры этих театров были переведены в областные, республиканские и вновь организованные театры (Янги-Юльский республиканский театр, Сохский колхозный театр и др.). Призыв в ряды РККА также способствовал уменьшению контингента актеров колхозных театров. Поэтому подавляющему большинству колхозных театров пришлось переключиться на малые формы работы, на постановку одноактных пьес, а в основном, на

концертный репертуар. В некоторых случаях колхозные театры в целях укрепления и сохранения своей деятельности были объединены.

В изучении истории театрального искусства в Узбекистане в годы войны отдельный интерес представляет процесс эвакуации театров с прифронтовых регионов. Эвакуированные театры размещались в основном в центральных городах республики – Ташкенте, Самарканде и Фергане.

На начальном этапе войны эвакуация культурных учреждений и представителей искусства проводилась в основном из Москвы и Ленинграда. Именно в этих городах было размещено большое количество научных учреждений и проживало большинство ученых и представителей культуры.

29 июня 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли решение, в котором излагался подробный военный и политический план по разгрому вражеских сил. Данный документ стал основой организации деятельности поэтов, художников, композиторов и артистов согласно военному времени [2].

Если по данным на 2020 г. число эвакуированных в УзССР театров составляло 16, то на сегодняшний день, согласно статистическим исследованиям, было выявлено 23 эвакуированных театра [4]. Они были перемещены в основном из Украинской ССР, городов Москвы и Ростова-на-Дону.

География их размещения была разнообразной: театры обосновывались как в столице, так и в областях республики. В Ташкенте были размещены Московский государственный еврейский театр (ГОСЕТ), Государственная Московская театральная студия имени Арбузова, Московский государственный театр имени Ленинского Комсомола, Московский государственный театр революции, Киевский государственный ордена Ленина академический театр имени Ивана Франко, в Коканде – Киевский ГОСЕТ, в Фергане – Украинский Харьковский театр имени Шевченко, в Андижане – Славянский русский театр имени Маяковского, в Намангане – Ворошиловградский театр, в Термезе – Харьковский русский театр Оперетты, в Самарканде – Харьковский и Белостокский ГОСЕТы, в Бухаре - Львовский ГОСЕТ, в Каракалпакской АССР – оперная студия имени Станиславского, Украинский Донбасский театр и Украинский театр имени Кропивницкого [3].

Первым театром, прибывшим в эвакуацию в Ташкент, был Московский ГОСЕТ. На момент начала войны театр находился с гастролями в Харькове.

В Ташкенте театр встречали председатель СНК УзССР А. Абдурахманов, начальник управления по делам искусств при СНК УзССР Я. Велиев, заведующий отделом кадров Управления М.Р. Рахманов, работники искусств Узбекистана, а также находившиеся в Ташкенте артисты эвакуированных театров.

В общей сложности в Ташкент приехали 55 артистов и работников Московского ГОСЕТа, в том числе 47 актеров. Для театра было выделено здание бывшего Клуба имени М. Кафанова [1].

12 января 1942 г. состоялся первый спектакль Московского ГОСЕТа. Это был «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема. Спектакли шли почти каждый день, а порой и дважды в день (утренний и вечерний спектакли). Ставились такие спектакли, как «Тевье-молочник», «Блуждающие звезды», «Цвей кунелемлах», «Суламифь» и др. В помещении Ташкентской государственной Филармонии 5 и 8 мая 1942 г. состоялась премьера спектакля «Король Лир» Уильяма Шекспира.

Наряду с руководством Узбекского театра оперы и балета С. Михоэлс принимал участие в работе Узбекского театра драмы имени Хамзы в качестве режиссера-постановщика. Совместно с режиссёром Манноном Уйгуром они начали постановку спектакля по пьесе Хамида Алимджана «Муканна».

В годы эвакуации в Ташкенте также находилось театральное училище при Московском ГОСЕТе во главе с профессором Моисеем Беленьким. Как и в других городах, где гастролировал Московский ГОСЕТ, в Ташкенте был организован новый набор в училище.

23 сентября 1943 г. Московский ГОСЕТ вместе с Театральным училищем выехал в Москву. Руководство Узбекской ССР высоко оценило вклад режиссеров, артистов и других работников театра [1].

Осенью 1942 г. после побед советских войск в битве за Москву и Сталинград началось обсуждение вопроса о возврате эвакуированных учреждений и специалистов отдельных отраслей для восстановления разрушенных городов. Были

приняты правительственные директивы по организованной реэвакуации населения из зон временного размещения в районы постоянного проживания.

Так, 22 июня 1944 г. началась реэвакуация Киевского государственного ордена Ленина академического театра им. Ивана Франко. Учитывая, что коллектив в составе 300 человек должен был находиться в дороге 30 дней, руководитель театра обратился письмом заместителю Председателя СНК УзССР А. Кабанову с просьбой обеспечить артистов промышленными и продовольственными товарами. В результате распоряжением СНК УзССР от 20 июня 1944 г. за счет резерва УзССР рыночного фонда за второй квартал 1944 г. было выдано 50 пар мужской и женской обуви, 20 отрезов на мужские костюмы, 40 отрезов шелка на женские платья, 12 отрезов хан-атласа, 20 костюмов спецовок, 300 пар чулок и носков, 500 кусков хозяйственного мыла, 400 кусков туалетного мыла. Помимо этого, Наркомторгу УзССР было дано распоряжение отоварить продуктовые карточки работников театра на июль, а также карточки на кондитерские изделия на июнь и июль месяцы.

Также коллективу театра за счет плана использования овощей из урожая 1944 г, в объеме четырех тонн были выданы следующие продукты: 1 тонна яблок, 1,5 тонн капусты, 300 кг лука, 300 кг огурцов, 200 кг помидоров, 400 кг свеклы, 300 кг моркови [5].

Заключение

Подводя итог, следует отметить, что с первых дней войны деятельность работников театра находилась под контролем государственных органов. Партийные органы старались регулировать творческий процесс деятелей искусства. Работа артистов заключалась в том, чтобы оживлять литературных героев на сцене, созданных и написанных писателями и драматургами на военные и патриотические темы.

Военно-шефская работа, проводимая работниками искусства, также занимала особое место в их деятельности в военный период. Фронтовые концертные и театральные бригады принимали активное участие, выезжая с гастрольями на фронт, эвакогоспитали и стройки. Данные концерты и спектакли имели перед собой главную цель – обеспечить идеологическую оборону фронта, направленную на поднятие

боевого духа солдат, а также воодушевление тружеников тыла на выполнение стахановских норм.

Использованная литература

1. Вексельман М. Еврейские театры (на идиш) в Узбекистане (1933-1947 гг.). – Иерусалим: Филобиблон, 2005.
2. Ворожейкина Е.В. Российская художественная интеллигенция в эвакуации в годы Великой Отечественной войны (1941-1943 гг.): дисс... к.и.н. Косторма, 2014.
3. НАУз, Ф. 1619, оп.11, д. 1071.
4. НАУз, Ф. Р-2087, оп. 1, д. 100.
5. НАУз, ф. Р-837, оп. 32, д. 4251.
6. Рахматуллаева Д.Н. Иккинчи жаҳон уруши йиллари тарихий драмасида тарихий ҳақиқат ва шахс талқини // Иккинчи жаҳон уруши ва Ўзбекистон халқи. – 2020.
7. Сафарова З.С. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти. т.ф.н. дисс. Самарканд, 2020.
8. Хасанов А.Х. Ўзбекистон театр ва мусиқа санъати Иккинчи жаҳон уруши йилларида (1941-1945 йй.) // Иккинчи жаҳон уруши ва Ўзбекистон халқи. – 2020.